

संस्कृतीनायक श्रीकृष्णः चरित्र, राजनीती आणि भक्तीपरंपरा

कु. कीर्ती व्ही. कोशटवार¹, डॉ. पवन मांडवकर²

मराठी विभाग,

इंदिरा महाविद्यालय, कळंब, जि. यवतमाळ - ४४५४०१, महाराष्ट्र

Corresponding Author – कु. कीर्ती व्ही. कोशटवार

DOI - 10.5281/zenodo.15245322

गोषवारा:

भगवान श्रीकृष्ण हा केवळ महाभारताचा नायक नसून भारतीय संस्कृतीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्याचे जीवन विविध क्षेत्रांवर प्रभाव टाकणारे आहे. साहित्य, कला, संगीत, नाट्य, राजकारण, मातृत्वभाव आणि बालजीवन अशा अनेक क्षेत्रांत त्याचा ठसा उमटलेला आहे. त्याचे चातुर्य, तत्वज्ञान, राजनीती, भक्ती, प्रेम, मैत्री आणि शौर्य यांचे उत्तम मिश्रण त्याला अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व देते. त्यामुळेच तो केवळ ऐतिहासिक किंवा धार्मिक व्यक्ती नसून एक प्रेरणादायी मार्गदर्शक ठरतो. या संशोधन लेखात श्रीकृष्णाच्या विविध भूमिकांचा अभ्यास करून त्याच्या शाश्वत महत्त्वावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

बिजशब्द: संस्कृतीनायक, महाभारत, भगवद्गीता, भारतीय संस्कृती, संत साहित्य, वारकरी संप्रदाय

प्रस्तावना :

भारतीय संस्कृती ही अनादी काळापासून चैतन्यशील राहिलेली आहे. या संस्कृतीला दिशा देणाऱ्या अनेक विभूतींपैकी श्रीकृष्ण हा एक महत्त्वाचा संस्कृतीनायक आहे. केवळ धार्मिक व्यक्तिरेखा म्हणून नव्हे, तर तो एक राजकारणी, कवी, संगीतकार, तत्वज्ञ, प्रेमसंपन्न प्रियकर आणि धुरंधर रणनितिज्ञ म्हणूनही ओळखला जातो. त्याच्या जीवनकथेचा प्रभाव साहित्य, संगीत, कला, नाट्य आणि धार्मिक संप्रदायांवर प्रचंड प्रमाणात पडलेला आहे. यामुळेच तो लोकमानसात आजही टिकून आहे. या संशोधन प्रबंधात श्रीकृष्णाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

श्रीकृष्णाचे व्यक्तित्व आणि त्याचा प्रभाव :

श्रीकृष्ण हे भारतीय संस्कृतीतील एक अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचे जीवन बहुआयामी असून, त्यांनी समाजाच्या विविध अंगांना आपल्या

विचारांनी आणि कार्यांनी प्रभावित केले आहे. ते केवळ एक धर्मसंस्थापक नव्हे, तर एक कूटनीतिज्ञ, तत्वज्ञ, द्रष्टा आणि मानवतावादी योद्धा होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये अनेक प्रकारे दिसून येतात. बालपणी ते गोंडस आणि खट्याळ होते, गोपिकांशी केलेली लीलामधील सहजता त्यांची निरागसता दर्शवते. त्यांनी आपल्या मित्रांशी आणि भक्तांशी स्नेहभाव जपला. त्यांची बुद्धिमत्ता आणि चातुर्य महाभारत युद्धाच्या वेळी प्रकर्षाने दिसते. कर्ण, दुर्योधन आणि शिशुपाल यांच्यासारख्या पराक्रमी वीरांशी त्यांनी सामना केला आणि आपल्या नीतीने विजय मिळवला. श्रीकृष्णांचा दुसरा पैलू म्हणजे त्यांचे तत्वज्ञान. भगवद्गीतेच्या माध्यमातून त्यांनी कर्मयोग, भक्तियोग, आणि ज्ञानयोग यांचा समतोल साधत जीवनाचे अंतिम सत्य सांगितले. त्यांची शिकवण फक्त धार्मिक ग्रंथांपुरती मर्यादित नाही, तर ती व्यवस्थापन, तत्वज्ञान आणि जीवनशैली यांच्यासाठीही उपयुक्त आहे. श्रीकृष्ण यांचा

प्रभाव भारतीय समाजावर अनेक शतकांपासून दिसून येतो. धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांचा प्रभाव अमिट आहे. वैष्णव परंपरेमध्ये त्यांची भक्ती महत्त्वाची मानली जाते, तसेच वारकरी संप्रदाय, महानुभाव पंथ आणि भक्तिसंप्रदाय यांच्यावरही त्यांचा प्रभाव आहे. साहित्य आणि कला क्षेत्रात श्रीकृष्ण महत्त्वाचे स्थान राखतात. संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर यांनी त्यांच्या अभंगांमधून श्रीकृष्णाचे गुणगान केले आहे. तसेच, शास्त्रीय संगीत, चित्रपट, नाटके आणि लोककलेत त्यांची चरित्रे आजही जिवंत ठेवली जातात. त्यांच्या विचारांनी आणि शिकवणींनी भारतीय संस्कृतीला एक दिशा दिली. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रेरणा देणारे हे व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थाने युगपुरुष ठरतात.

श्रीकृष्णाचे चातुर्य आणि राजनीती :

महाभारतात श्रीकृष्णाचे राजकीय चातुर्य अत्यंत प्रभावीपणे दिसून येते. त्यांनी केवळ एक योद्धा किंवा दैवी अवतार म्हणून नव्हे, तर एक कुशल राजकारणी आणि दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ म्हणूनही कार्य केले. युद्ध टाळण्यासाठी त्यांनी शक्य त्या सर्व गोष्टी केल्या, परंतु धर्माच्या आणि न्यायाच्या स्थापनेसाठी युद्ध अपरिहार्य ठरल्यावर त्यांनी योग्य रणनीती आखली.

श्रीकृष्णाचे चातुर्य त्यांच्या कूटनीतिक निर्णयांमध्ये दिसून येते. त्यांनी महाभारतातील प्रत्येक राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवले आणि योग्य वेळी योग्य पाऊल उचलले. उदाहरणार्थ, पांडवांना निर्वासित केल्यानंतर त्यांनी त्यांना समर्थन दिले, परंतु कोणतेही थेट युद्ध न करता परिस्थिती अनुकूल होईपर्यंत संयम बाळगला. कौरवांशी युद्ध टाळण्यासाठी त्यांनी शांतिदूत म्हणून हस्तिनापुरात जाऊन दुर्योधनाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी फक्त पाच गावे मागून पांडवांसाठी तडजोडीचा मार्ग दाखवला. पण दुर्योधनाने अहंकारामुळे त्याचा स्वीकार केला नाही. यावरून श्रीकृष्णांनी युद्ध अटळ असल्याचे

ओळखले आणि युद्धनिती आखण्यास सुरुवात केली. श्रीकृष्ण हे केवळ एक कूटनीतिज्ञ नव्हते, तर युद्धनितीचेही उत्तम आकलन असलेले योद्धा होते. त्यांनी महाभारतात पांडवांना प्रत्येक टप्प्यावर योग्य मार्गदर्शन केले. युद्धाच्या पूर्वसंध्येला अर्जुन गांगरला असताना त्याला भगवद्गीतेच्या माध्यमातून कर्तव्य आणि धर्माचे ज्ञान दिले.

त्यांनी युद्धभूमीवर अनेक प्रसंगी चातुर्य दाखवले. जसे की – भीष्मांचा वध करायचा असल्यास शिखंडीला पुढे करावे, द्रोणाचार्यांना निष्क्रिय करण्यासाठी अश्वत्थाम्याच्या मृत्यूची अफवा पसरवावी, दुर्योधनाचा पराभव करायचा असल्यास त्याच्या मांड्यांवर प्रहार करावा, इत्यादी. या सर्व गोष्टींमुळे त्यांनी एक कुशल युद्धनीतीकार म्हणून ओळख निर्माण केली. श्रीकृष्णांच्या राजनीतीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही, परंतु त्यांनी पांडवांना योग्य मार्गदर्शन करून विजयाकडे नेले. त्यांनी अर्जुनाचा सारथी म्हणून भूमिका बजावली आणि कुशलतेने युद्धाचे संचालन केले. श्रीकृष्ण हे एक महान राजनीतिज्ञ आणि कूटनीतिज्ञ होते. त्यांनी महाभारत युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राजकीय संतुलन राखत योग्य वेळेला योग्य निर्णय घेतला. त्यांच्या युद्धनीतीमुळे आणि चातुर्यपूर्ण राजनीतीमुळे धर्माची पुनर्स्थापना झाली. त्यामुळेच ते केवळ एक दैवी अवतार नव्हे, तर एक आदर्श राजनीतिज्ञ आणि युगपुरुष ठरतात.

गीता आणि तत्वज्ञान :

भगवद्गीता ही केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून ती जीवनाचा मूलभूत पाया दर्शवणारा एक अद्वितीय तत्वज्ञानस्रोत आहे. महाभारताच्या युद्धभूमीवर अर्जुनाला दिलेले श्रीकृष्णाचे उपदेश आजही तितकेच प्रभावी आणि मार्गदर्शक आहेत. गीता केवळ एका विशिष्ट धर्मापुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण मानवजातीसाठी प्रेरणादायी आहे.

भगवद्गीतेत मानवी जीवनाच्या सर्व पैलूवर प्रकाश टाकला आहे. जीवनात सुख-दुःख, यश-अपयश, आशा-निराशा यांचा लहरीपणा असतो, परंतु या सर्व गोष्टींना तटस्थतेने स्वीकारण्याचा संदेश गीता देते. "योगः कर्मसु कौशलम्" या उक्तीनुसार कार्यात निपुणता आणि समर्पण भावनेने कर्म करणे हेच खरे धर्म आहे, असे गीतेत सांगितले आहे.

गीतेत मुख्यतः तीन योगमार्ग सांगितले गेले आहेत:

कर्मयोगः निष्काम कर्माची संकल्पना गीतेत मांडली आहे. त्यानुसार कर्म करणे हेच मानवाचे परम कर्तव्य आहे, परंतु त्याचे फळ अपेक्षा न ठेवता कार्य करावे.

भक्तियोगः संपूर्ण समर्पण आणि विश्वासाने ईश्वराची भक्ती करणे म्हणजे भक्तियोग. प्रेम आणि श्रद्धेने ईश्वरार्पण केलेले जीवनच खऱ्या भक्तीचे प्रतीक आहे.

ज्ञानयोगः आत्मज्ञान प्राप्त करून मोहमाया आणि अज्ञानाच्या बंधनातून मुक्त होणे हे ज्ञानयोगाचे उद्दिष्ट आहे. जीवनाचे अंतिम सत्य जाणून त्याप्रमाणे जीवन जगण्याची शिकवण यात आहे.

भगवद्गीतेतील विचार आजच्या धकाधकीच्या जीवनातही तितकेच उपयुक्त आहेत. तणाव, निराशा, आणि अनिश्चितता यावर मात करण्यासाठी गीता सकारात्मक दृष्टिकोन आणि संतुलित जीवनशैलीचा मंत्र देते. आधुनिक व्यवस्थापन, नेतृत्व, आणि मानसिक स्थैर्यासाठीही गीतेतील विचार महत्त्वाचे ठरतात. भगवद्गीता केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून ती जीवन जगण्याची कला शिकवणारा एक दैवी ग्रंथ आहे. कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग यांसारख्या तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून ती प्रत्येकाला जीवनाचे खरे स्वरूप समजावते आणि संघर्षावर मात करण्याचा मार्ग दाखवते. त्यामुळेच ती अनंत काळापर्यंत मानवजातीसाठी प्रेरणादायी राहिल.

भक्तीपरंपरेतील स्थान :

श्रीकृष्ण हा भक्तीचा महामेरू आहे. भारतीय भक्तिसंप्रदायात त्याला अनन्यसाधारण स्थान आहे. वैष्णव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय

आणि इतर अनेक संत परंपरांनी कृष्णभक्तीचा महिमा गाण्यासाठी योगदान दिले आहे. गीतेच्या माध्यमातून तो तत्त्वज्ञानाचा प्रवर्तक आहे, तर भक्तीमार्गात तो प्रेम आणि समर्पणाचे प्रतीक मानला जातो. वैष्णव संप्रदाय हा पूर्णतः कृष्णभक्तीला वाहिलेला आहे. संत रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आणि चैतन्य महाप्रभू यांनी श्रीकृष्णाला परब्रह्म मानून भक्तीचा प्रसार केला. चैतन्य महाप्रभूंनी हरिनाम संकीर्तनाच्या माध्यमातून कृष्णभक्ती लोकांपर्यंत पोहोचवली. राधा-कृष्णाच्या लीलांचे गुणगान करत त्यांनी प्रेम आणि भक्तीचा सुंदर संगम साधला. वारकरी संप्रदायात श्रीकृष्णाला 'विठोबा' या रूपात पुजले जाते. पंढरपूरचा विठ्ठल म्हणजे कृष्णाचेच एक रूप आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ आदी संतांनी कृष्णभक्तीला आपल्या अभंगांमधून अमर केले. "विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म" हे वारकरी संप्रदायाचे ब्रीदवाक्यच श्रीकृष्णभक्तीचे महत्त्व दर्शवते. संत तुकारामांनी कृष्णभक्तीला लोकभाषेत अभंगाच्या माध्यमातून रसाळ केले. संत नामदेवांनी आपल्या अभंगांमधून श्रीकृष्णाच्या लीलांचे सजीव वर्णन केले. संत ज्ञानेश्वरांनी श्रीकृष्णाचे स्वरूप स्पष्ट करत भगवद्गीतेचे भाष्य केले. संत एकनाथ आणि संत तुकाराम यांनीही कृष्णभक्तीचे महत्त्व सांगितले.

श्रीकृष्ण हा भारतीय भक्तिपरंपरेतील एक अढळ नायक आहे. भक्तीमार्गात त्याने केलेली भूमिका आजही मानवतेसाठी प्रेरणादायी आहे. संप्रदाय, संतपरंपरा आणि साहित्य यांच्या माध्यमातून कृष्णभक्तीने भारतीय समाजमनावर अमीट ठसा उमटवला आहे.

कला, साहित्य आणि संगीत यावर प्रभाव :

श्रीकृष्णाचा प्रभाव भारतीय कला, साहित्य आणि संगीतावर व्यापक प्रमाणात दिसून येतो. त्याचे जीवन, त्याच्या लीलांवर आधारित कथा आणि तत्त्वज्ञान यामुळे तो अनेक कलाविष्कारांसाठी प्रेरणास्थान ठरला आहे. भारतीय लोकसंस्कृतीत कृष्णचरित्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असून विविध

माध्यमांतून त्याची उपासना आणि गुणगान केले गेले आहे. संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलगू, बंगाली आणि इतर भारतीय भाषांमध्ये श्रीकृष्णावर विपुल साहित्य निर्माण झाले आहे. महाभारत आणि भागवत पुराण या ग्रंथांमध्ये कृष्णचरित्राची महती वर्णन केली आहे. भक्तिसाहित्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, सूरदास, मीराबाई आणि तुलसीदास यांनी कृष्णभक्तीचे सुंदर वर्णन केले आहे. मराठीत संत ज्ञानेश्वरांनी भगवद्गीतेचे रसाळ भाषांतर करताना श्रीकृष्णाच्या विचारांना लोकांपर्यंत पोहोचवले. संत तुकारामांच्या अभंगांमध्ये कृष्णभक्तीचा गोडवा दिसून येतो. हिंदी साहित्यामध्ये सूरदासांचे सूरसागर, तुलसीदासांचे विनयपत्रिका आणि मीराबाईंचे कृष्णप्रेमपर पद हे कृष्णभक्तीचे सुंदर उदाहरण आहेत. श्रीकृष्णाच्या लीलांचे चित्रण भारतीय चित्रकलेत मोठ्या प्रमाणावर आढळते. अजिंठा-वेरूळच्या लेण्यांपासून मिनिएचर पेंटिंगपर्यंत कृष्णचरित्र विविध माध्यमांतून चित्रित झाले आहे. राजस्थानातील पिचवाई चित्रशैली आणि तंजावूर चित्रशैलींमध्ये कृष्णाचे विविध प्रसंग रंगवले गेले आहेत. मंदिरशैलीतील शिल्पकलेतही श्रीकृष्णाचे दर्शन घडते.

श्रीकृष्ण हा संगीताचा आद्यप्रणेता मानला जातो. त्याच्या बासरीच्या स्वरांनी जीवसृष्टीला मोहित केले. भारतीय संगीतशैलींमध्ये कृष्णभक्तीला मोठे स्थान आहे. भजन, अभंग, कीर्तन आणि नामस्मरण यातून कृष्णलीला गायिली जाते. उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीतामध्ये राग यमन, भैरव, मालकंस यांसारखे राग कृष्णभक्तीसाठी वापरले जातात. मीराबाई, सूरदास आणि तुकाराम यांची भजने आजही भक्तिभावाने गायली जातात. श्रीकृष्णाच्या जीवनावर आधारित अनेक नाटके, लोककला प्रकार आणि चित्रपट निर्माण झाले आहेत. पारंपरिक लोककला प्रकारांमध्ये कृष्णलीला, रासलीला आणि कथकली यांसारख्या नृत्यनाट्यांमध्ये कृष्णचरित्राचे सुंदर सादरीकरण आढळते. भारतीय चित्रपटसृष्टीतही श्रीकृष्णाच्या जीवनावर आधारित अनेक सिनेमे आणि गीते तयार

झाली आहेत. हिंदी, मराठी आणि इतर प्रादेशिक भाषांतील चित्रपटांमध्ये कृष्णाच्या कथा आणि गीते विशेष लोकप्रिय आहेत. कला, साहित्य आणि संगीत यावर श्रीकृष्णाचा अमिट प्रभाव आहे. त्याचे जीवन, तत्त्वज्ञान आणि लीलांचे दर्शन विविध कलारूपांमधून सतत होत राहते. कृष्णचरित्राच्या गोडव्यामुळे तो केवळ ऐतिहासिक आणि धार्मिक व्यक्तिमत्त्व न राहता भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनला आहे.

श्रीकृष्ण आणि सांस्कृतिक वारसा:

श्रीकृष्ण हे भारतीय संस्कृतीचे एक दैदिप्यमान व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचे जीवन, विचार, तत्त्वज्ञान आणि कार्य यामुळे संपूर्ण समाजाच्या जडणघडणीत मोठा वाटा आहे. धर्म, तत्त्वज्ञान, कला, संगीत, साहित्य आणि लोकपरंपरा या सर्व क्षेत्रांमध्ये श्रीकृष्णाचा वारसा दृढ आहे. श्रीकृष्ण हे केवळ ऐतिहासिक किंवा पौराणिक व्यक्तिमत्त्व नसून भारतीय संस्कृतीचे मूळ स्वरूप समजून घेण्यासाठी आवश्यक दैवत आहे. महाभारतातील त्यांची भूमिका, भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान आणि लोकजीवनातील त्यांचे विविध रूपे ही संस्कृतीच्या प्रत्येक घटकात खोलवर रुजलेली आहेत.

भगवद्गीतेतून श्रीकृष्णाने कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोग यांचे सुस्पष्ट विवेचन केले आहे. “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” हा संदेश आजही प्रत्येकाला प्रेरणा देतो. त्यांच्या शिकवणीमधून जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याची प्रेरणा मिळते. भक्ती चळवळीला श्रीकृष्णाने नवा अर्थ दिला. भागवत धर्माच्या माध्यमातून भक्तिसंप्रदायाचा विकास झाला. संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, सूरदास, मीराबाई यांसारख्या संतांनी कृष्णभक्तीला मोठे स्थान दिले. वारकरी संप्रदायात श्रीकृष्णाचे विठोबा रूप अधिक पूजनीय मानले जाते. श्रीकृष्णाच्या लीलांचे चित्रण अनेक प्रकारच्या चित्रकलेत, मंदिरांच्या शिल्पकलेत आणि नृत्यशैलीत आढळते. संगीताच्या क्षेत्रात त्याचे योगदान अमूल्य आहे. त्याच्या बासरीच्या स्वरांनी संपूर्ण संगीत परंपरेला एक वेगळेच तेज मिळाले

आहे. साहित्यामध्ये अनेक संत, कवी आणि लेखकांनी श्रीकृष्णाच्या जीवनावर आधारित ग्रंथ लिहिले आहेत.

श्रीकृष्णाच्या जन्माष्टमी, गोपाळकाला आणि रासलीला यांसारख्या सणांमधून त्याची भक्ती व्यक्त होते. लोकनाट्य, नृत्यनाट्य आणि कीर्तन यामधून कृष्णचरित्र लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते. भारतातील अनेक भागांमध्ये कृष्णजन्माची विविध रूपे आजही उत्साहाने साजरी केली जातात. श्रीकृष्णाचा सांस्कृतिक वारसा हा केवळ धार्मिकतेपुरता मर्यादित नाही, तर तो जीवनाच्या प्रत्येक अंगाला स्पर्श करणारा आहे. त्याच्या विचारसरणीतून जीवन जगण्याची कला शिकता येते. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीत श्रीकृष्ण हे एक आदर्श आणि कालातीत प्रेरणास्थान मानले जातात.

निष्कर्ष :

श्रीकृष्णाचे व्यक्तिमत्त्व हे केवळ पौराणिक किंवा धार्मिक दृष्टीकोनातून पाहण्यासारखे नाही, तर ते भारतीय संस्कृतीच्या प्रत्येक स्तरावर प्रभाव टाकणारे आहे. त्याचे जीवनचरित्र कर्मयोग, भक्तियोग आणि ज्ञानयोगाचे उत्तम उदाहरण आहे. महाभारतातील त्याची भूमिका असो किंवा भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान, त्याचे विचार आजही समाजाला योग्य दिशा देतात. राजकारण, कूटनीती आणि धर्म यांचा समतोल साधत

त्याने मानवतेला नवा दृष्टिकोन दिला. भक्तिसंप्रदायात त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि त्याच्या लीलांचे प्रतिबिंब कला, साहित्य, संगीत आणि नृत्य यामध्ये आढळते. जन्माष्टमी, गोपाळकाला यांसारख्या सणांद्वारे त्याची शिकवण आजही लोकजीवनात टिकून आहे. श्रीकृष्णाचा सांस्कृतिक वारसा हा संपूर्ण मानवजातीसाठी अमूल्य ठेवा आहे आणि त्याच्या विचारांमधून जीवन जगण्याची योग्य दिशा मिळते. त्यामुळे श्रीकृष्ण हे फक्त देवताच नव्हे, तर एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व आणि प्रेरणास्थान आहे.

संदर्भग्रंथ व साहित्य :

१. चिं. वि. वैद्य, महाभारताचा उपसंहार, प्रफुल्लता प्रकाशन, १९७२.
२. सुमती क्षेत्रमाडे, योगेश्वर श्रीकृष्ण, रिया पब्लिकेशन्स, २०१३.
३. सुमती क्षेत्रमाडे, याज्ञसेनी, रिया पब्लिकेशन्स, २०१३.
४. सुमती क्षेत्रमाडे, सत्यप्रिय गांधारी, सन पब्लिकेशन, १९८७.
५. विश्वास दांडेकर, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, विजय प्रकाशन, २०१७.
६. गिरीश जाखोटिया, कृष्णनीति, साकेत पब्लिकेशन, प्रकाशन २०१०.